

TIBBIYOTDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO'LLANISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Boymurodov Bobir Elmurodovich

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
o'qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy tibbiyotda kompyuter texnologiyalarini qo'llanishi, ularning muammolari va yechimlari haqida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Tibbiyot, zamonaviy kompyuterlar, MRT, CT.

Аннотация. В данной статье рассказывается об использовании компьютерных технологий в современной медицине, их проблемах и решениях.

Ключевые слова. Медицина, современные компьютеры, МРТ, КТ.

Annotation. In this article describes the use of computer technologies in modern medicine, their problems and solutions.

Keywords. Medicine, modern computers, MRI, CT.

Sog'liqni saqlash va tibbiyot sohasidagi kompyuter tizimlari va vositalari, soniylik va diskretlik, yagona tizimlilik va integratsiyaga ega ekanligi sababli, bugungi kunda tibbiyotda qo'llaniladigan eng muhim vositalardan biri bo'lib, davlatlar va korporatsiyalar tomonidan yuqori darajadagi ehtiyojlar va loyihalar uchun katta summalarni investisiya qilinmoqda.

Sog'liqni saqlash va tibbiyotda kompyuter tizimlari, odamlarning hayotini saqlash va yaxshilashda yordam beradi. Tizimlar, elektronik tarzda yozilgan va saqlangan ma'lumotlarni bir-biriga ulashish uchun foydalaniladi, bu esa xodimlar va o'qituvchilar uchun ishni avtomatlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, bu tizimlar xodimlarning ish joylaridan uzoqda bo'lgan tibbiyot tashkilotlariga ma'lumot o'tkazishiga va o'zaro aloqada bo'lgan xodimlar orasida ma'lumot almashishga imkon beradi.

Tibbiyotdagi kompyuter tizimlari va vositalari, hozirgi vaqtning qadimiy tibbiyot usullariga nisbatan eng yaxshi natijalar olib chiqishga yordam beradi. Bularning o'zining kamchiliklari va xatolariga qaramay, kompyuter tizimlari va vositalari tibbiyotni rivojlantirishda yirik ro'l o'ynaydi. Boshqa sohalarga nisbatan, tibbiyot tizimlarida xatoliklarning sharhlanishi va xavfsiz yondashuvining zarurati katta e'tibor beriladi. Bunday tibbiyot tizimlarida muvaffaqiyatli ishlash uchun, ishlab chiqaruvchilar katta xarakterga ega bo'lgan sertifikatli jarayoni o'tkaziladi. Tibbiyotdagi kompyuter tizimlari va vositalari, tibbiyotning eng murakkab va majburiyatli xizmatlarini samarali va yaxshi halda ko'rsatishda katta hissa qo'shadi. Bunday tizimlar va vositalar, tibbiyotdagi xalqaro hamjihatlikni ham yaxshilaydi, chunki ulardagi tibbiyot ma'lumotlari kliniklar va shifoxonalar orasida o'tish-mutashobihlikka olib keladi. Shuningdek, tibbiyotda kompyuter tizimlari va vositalari shaxsiy tibbiyot xizmatlarini kuzatishni ham osonlashtiradi. Natijada, tibbiyotdagi kompyuter tizimlari va vositalari, tibbiyot sohasining rivojlanishida va uning murakkab vazifalarini hal qilishida ahamiyatli o'rin tutadi. Ularning muhiti va tashqi xavfsizlikni ta'minlash, tibbiyot sohasida xizmat ko'rsatishni osonlashtirish va tezlashtirish, ma'lumotlarni yig'ish va ulardan maqsadga muvofiq foydalanish, tibbiyot

xizmatlarini osonlashtirish hamda samaraliroq qilish, ayniqsa, tezkor va aniq natijalar olish, tibbiyotdagi eng muhim maqsadlaridan ba'zilaridir.

Bir necha tibbiyot kompyuter tizimlari qo'llanilmoqda, misol uchun:

1. Elektronik tibbiyot tarixi: Bu tizimlar shifokorlar va xodimlar uchun muhim ma'lumotlarni saqlash uchun qo'llaniladi. Bu tizimlar, tibbiyotning turli sohalari uchun qo'llaniladi va foydalanuvchilar ma'lumotlarni turli xil formatlarda saqlaydilar.
2. Pacient tahlil tizimi: Bu tizimlar, odatda laboratoriya tahlillariga asoslanib, xodimlarga yordam beradi. Bu tizimlar, xodimlarning keyingi davolarni yaxshilash uchun yo'naltirilgan ma'lumotlarga qiziqishini oshiradi.
3. Pacient tibbiyot hisobot tizimi: Bu tizimlar, xodimlarning bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lishiga imkon beradi va shuningdek, tibbiyot hisobotlari yaratish uchun ham foydalaniladi.

Tibbiyot kompyuter tizimlari va vositalari, biron-bir xususiyatlarga ega bo'lsa-da, ularning asosiy maqsadi odamlarning sog'liqini saqlash, kasblarga va o'qituvchilarga ishni avtomatlashtirishga yordam berish va xizmat ko'rsatishdir. Sog'liqni saqlash va tibbiyotda kompyuter tizimlari va vositalari, shuningdek, tibbiyotning ta'limni muvofiqlashtirish, klinik tibbiyot, epide-miologiya, laboratoriya va boshqa sohalarda foydalaniladi.

Tibbiyot sohasida zamonaviy texnologiyalar, jumladan suniy intellekt (SI), o'n yillar ichida katta o'zgarishlar keltirdi. SI tibbiyotda davolash jarayonini avtomatlashtirish, natijalarni sifatliroq ko'rsatish, xizmatni tezkor va samarali hal qilish uchun qo'llaniladi. Bunday SI tizimlarida bir qator muammolarga duch kelsa ham, ulardan olingan foydalar juda katta hissa qo'shadi.

Tibbiyotda SI tizimlarining birinchi muammolari, ulardagi algoritmlarning to'g'ri ishlashi uchun ko'p sonli klinik ma'lumotlar talab qilinishidir. Bundan tashqari, tibbiyotdagi klinik ma'lumotlar kattaligi, ulardan foydalanishning ko'p qiyinchiliklarni olib keladi. Bunday klinik ma'lumotlar hujjatlar, radiologik tasvirlar, laboratoriya natijalari, boshqa tibbiy ta'lim muassasalarida qayta ishlanadigan materiallar va boshqa manbalardan iborat bo'lishi mumkin.

Yana bir muammo esa, SI tizimlari yuzlab klinik holatlar uchun faqat o'ziga xos algoritmlar bilan biriktirilgan ma'lumotlar asosida ishlashadi. Bunday algoritmlar va modellar, bitta klinik tashkilot uchun yaxshi natijalar ko'rsatib berishga qodir bo'lmaydi, chunki ularga klinik holatlar orasida kelib chiqadigan qulay va samarali tahlil qilishni o'rganish kerak.

Bunday muammolarga qaramay, SI tizimlari yuqori sifatli klinik ma'lumotlarini olish va ulardan mustaqil ravishda foydalanish, klinik ma'lumotlarni yig'ish va bu ma'lumotlar bilan nafaqat holatni tushunish, balki qayta ishlab chiqish uchun ham ishlatiladi. Ma'lumotlar yig'ish, oluvchi tibbiy holatlarining ahamiyatli nuqtalarini aniqlashga va boshqa holatlar bilan taqqoslashga imkon beradi. Bunday tahlil chiqish va klinik natijalarni ko'rish uchun SI tizimlarining bir qator algoritmlari joriy qilingan.

Jumladan, SI tibbiyotdagi murakkab va samarali tahlil va davolash jarayonlarini tezkorlashtirish va sifatliroq ko'rsatishga qodir. Ularning yechimlari arasida natijalar yuzlab, klinik holatlarning taxminiy tashkiloti, xususiy ko'rsatkichlarga ega bo'lishi, klinik holatlarning samarali nazoratidan o'z-o'zini baholash qobiliyatiga egalligi, katta ma'lumotlar bazasidan

foydalanishi va klinik holatlardagi xatolarni aniqlash qobiliyatining yuqori darajada bo'lishi kiritiladi.

Bundan tashqari, SI tibbiyotdagi yechimlaridan biri, noma'lum holatlarni aniqlash va ularga to'g'ri davolanish talablari asosida tez-tez dastlabki tahlilni bajarishga imkon berishidir. Misol uchun, bir siyosat yo'nalishining organlarda harakatlanishga sabab bo'ladigan xavfsiz kishilar ro'yxatini tayyorlash kerak bo'lsa, SI tizimi o'z-o'zini baholash qobiliyatidan foydalanib, ularning muammosini aniqlovchi sanoat-agnostik imkoniyatlardan ham foydalanishadi.

Bunday yechimlar SI tibbiyotdagi davolash jarayonini samaraliroq va osonlashtiradi, shuningdek, tahlil va tasdiqlash natijalarining sifatini oshiradi va natijalarni faqat bir necha minut ichida ko'rsatadi. Bunday tahlil va ko'rsatish jarayonlari tibbiyot sohasidagi xizmat sifatini oshirishiga, samaradorlikni oshirishiga, tibbiyot xizmatlarini bo'sh ish va vaqt sarflanuvchilardan himoya qilishiga olib keladi.

Bundan tashqari, SI tibbiyotda klinik holatni tahlil qilishda xatolarni kamaytirishga va tibbiyot xizmatlarining sifatini oshirishga imkon beradi. SI tizimlari, barcha tibbiyot sohasidagi xizmatlarning yuqori sifatini ta'minlash, klinik natijalarni osonlik bilan ko'rish va ularga tez va ishonchli javob berish imkonini yaratishda xizmat qiladi.

Yuqoridagi muhim yechimlar ta'minlash uchun, SI tizimlari klinik holatlarning ko'p sonli ma'lumotlarini tahlil qilish, ulardan foydalanish va ulardan kelib chiqadigan qulayliklar haqida o'rganish kerak. SI tibbiyotdagi bu yechimlari tezroq ravishda o'z-o'zini ko'rsatib bera oladi va barcha tibbiyot sohasidagi xizmatlarning sifatini oshirib, odob-yaxshi imkoniyatlarni ta'minlaydi

Shu bilan birga, tibbiyot kompyuter tizimlari va vositalari yana ko'p sohalarda qo'llanilmoqda. Misol uchun, radiologiya sohasida, tibbiyot tomografiya (CT) va magnetik rezonans tomografiya (MRI) xodimlar uchun yaxshi tahlil ko'rsatadi. Shu bilan birga, sifatli tibbiyot xizmatlari (telemedicine), qisqa muddatli xizmatlarga, tibbiyot ko'rsatishni kuchaytirishga, tibbiyotni integratsiyalashga yordam beradi va mijozlar tibbiyot xizmatlariga onlayn murojaat qilishi mumkin.

2-rasm. CT (kompyuter tomografiyasi yordamida olingan suratlar).

Bundan tashqari, tibbiyotda boshqa tizimlarning qo'llanishiga ham o'zgartirish kelmoqda, masalan, machinaning o'zgarishi bilan tibbiyotning muhim sohalarida qo'llanilgan matematik algoritmlari va aksionerlar. Ayniqsa, klinik tibbiyotda tashqi muhitdan kelgan tasdiqlashsiz qizdiruvlar tahlil qilinishi kerak bo'lgan holatda, ma'lumotlar tahlil qilish uchun avtomatlashtirilgan tizimlar orqali taqdim etilishi mumkin.

Keyinchalik, tibbiyotda kompyuter tizimlari va vositalari ko'proq va ko'proq ta'lim markazlarida qo'llanilayotganligi sababli, bunday tizimlar va vositalar tibbiyot talabalariga kuchli kompyuter tizimlarini o'rganish uchun o'z imkoniyatini yaratmoqda.

Sog'liqni saqlash va tibbiyotda kompyuter tizimlari va vositalari, xodimlarni va shifokorlarni yordam berishda yuqori darajada avtomatlashtirilgan tizimlarga aylanmoqda. Bu esa tibbiyotning sog'lom bo'lishini saqlash va o'ziga ko'ra qo'yiladigan ehtiyojlar uchun yana ko'proq zamonaviy tizimlar va vositalar ishlatishga olib kelmoqda.

Biroq, tibbiyotda kompyuter tizimlari va vositalari qo'llanishida bir necha muammolar mavjudligi ham yo'q emas. Masalan, ma'lumotlar himoyalash va shaxsiylikni saqlash masalalari kabi tibbiyotda muxim muammo bo'lishi mumkin. Buning uchun, ma'lumotlarni himoyalash uchun avvalgi hollardan foydalanish va tibbiyot ma'lumotlariga xususiy ravishda kirishni nazorat qilish lozim. Boshqa muammo esa, tibbiyotdagi avtomatlashtirilgan tizimlarning hatto bir xatolikni ham o'zgartirish mumkinligi bo'lib, bundan dolzar tibbiyot xizmatlari o'ziga yomon natija kelishi mumkin.

3-rasm. MRI apparati

Shu sababli, tibbiyotda kompyuter tizimlari va vositalari qo'llanishida huquqiy cheklovlarni nazorat qilish va muhim ma'lumotlarni himoya qilishni ta'minlash uchun muvofiqlashtirilgan siyosat, qonun va tadbirlarga e'tibor berish zarur.

Jamiyatda so'nggi paytlarda ommaviy sohada tarqalgan yuqori tezlikdagi axborot almashish tizimlari va texnologiyalari tibbiyot sohasida ham keng qo'llanilmoqda. Bu esa, tibbiyotning mustaqil tuzilishi, shifokorlarning va xodimlarning qiziqtirgan savollarga tez va aniq javob berishiga va shuningdek, tibbiyot ma'lumotlariga har qanday vaqtda va har joyda murojaat qilishga imkon beradi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan tizimlar xodimlar va shifokorlarning bandlik va vazifalari vaqti, kasbiy sifatidagi tibbiyotning nazoratini ta'minlashda juda katta yordam beradi.

O'zining murakkabligiga qaramay, tibbiyotda kompyuter tizimlari va vositalari shu vaqtda xodimlar va shifokorlarning ishini osonlashtiradi, muhim ma'lumotlarni to'plash, tibbiyot ma'lumotlarini nazorat qilish va ko'proqni qilishga yordam beradi. Shuningdek, tibbiyot talabalari uchun yuqori sifatli tibbiyot xizmatlarini o'rganish va o'zlashtirishga imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, tarqalgan koronavirus pandemiyasi kabi epidemiyalar holatlari kabi vaziyatlar va tibbiyot sohasida texnologiyalarning ko'proq foydali bo'lishi ko'pincha ko'riladigan holatlardan biri bo'lib, avtomatlashtirilgan tizimlar va vositalar ko'proq ish joylarini tezlashtirishga, tibbiyot ma'lumotlarini yig'ish va shakllantirishga yordam berishga qodir bo'ladi, shuningdek, o'z vaqti va mijozlari uchun qulay onlayn tibbiyot xizmatlari taqdim etishga ham imkon beradi.

Shu sababli, tibbiyotda kompyuter tizimlari va vositalari hayotimizning yana bir ko'rsatkichi, o'z vaqtida va sifatli shifoxonaga kirishga, tibbiyot xizmatlaridan tezkor foydalanishga, va xuddi shuningdek, yuqori sifatli tibbiyot xizmatlarini yetakchi talabalarni o'rgatishga yordam beradi. Bularni muvofiqlashtirish, tibbiyot sohasida kompyuter tizimlari va vositalarining keng qo'llanishini kuzatishimiz kerak, lekin shu bilan birga, tibbiyotning maxsusiyati va shaxsiylikni saqlashga e'tibor qaratishimiz ham muhimdir.

Tibbiyotdagi kompyuter tizimlari va vositalari o'zaro aloqalar, tibbiyot sohasida ko'pgina masalalar va mahsulotlar ustida ishlashlari mumkin bo'lgan o'zaro birikmalar va ko'plab tibbiyot sohasida ishlaydigan kishilarni bir-biriga bog'lab boradigan aloqalar uchun ajoyib qulayliklar yaratishga yordam beradi. Bunday tizimlar va vositalar, ko'p miqdordagi tibbiyot ma'lumotlarini birlashtirish va aniq qilish, yuqori sifatli x-ray va skaner tasvirlarini yaratish, tibbiyot

klinikalarida va shifoxonalarda kompyuter tomografiya (CT) va magnetik rezonans tomografiyasi (MRT) va boshqa yo'nalishlarda ko'proq yordam beradi. Ushbu vositalar tibbiyotda yangiliklarni kuzatish va ularga asoslangan karantin holatida tezkor va samarali javob berishni osonlashtirishadi. Tibbiyotdagi barcha tizimlarda, ma'lumotlar tashuvchi vositalarda, elektronik shakllantirilgan asboblarning tibbiyot sohasida tarqatiladigan eng katta xavfsizlik muammolari ko'rsatishdir. Shuningdek, o'zining muhiti ham hamjihatlik va ehtiyojlar bilan nisbatan toza bo'lishi kerak, shu sababli, tibbiyot sohasidagi kompyuter tizimlari va vositalari muhimi sifatida foydalanuvchilarni muhimiyati bilan tasdiqlangan. Tibbiyotning kompyuter tizimlari va vositalari, tibbiyotni yanada samarali va samimiy hollarda yaxshiroq qilishga yordam beradi, ammo bundan tashqari, yangi xalqaro tibbiyotning ilg'or taraqqiyotida ham yirik ahamiyatga ega bo'ladi.

4-rasm. MRI apparati yordamida olingan suratlar.

Adabiyotlar ro'yxati

1. "Artificial Intelligence in Medicine" (Elpida Keravnou and Andreas Papasalouros)
2. "Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine" (Edward H. Shortliffe and James J. Cimino)
3. "Medical Instrumentation: Application and Design" (John G. Webster)
4. "Principles of Computerized Tomographic Imaging" (Avinash C. Kak and Malcolm Slaney)